

НАУКА и ПРОСВЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»**

НАУКА и ПРОСВЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

**СБОРНИК СТАТЕЙ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
СОСТОЯВШЕЙСЯ 30 ЯНВАРЯ 2026 Г. В Г. ПЕНЗА**

**ПЕНЗА
МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2026**

УДК 001.1
ББК 60
А43

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук

А43

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ: сборник статей III Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2026. – 110 с.

ISBN 978-5-00268-331-4

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической конференции «**АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ**», состоявшейся 30 января 2026 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной библиотеке **Elibrary.ru** в соответствии с Договором №1096-04/2016К от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2026
© Коллектив авторов, 2026

ISBN 978-5-00268-331-4

СОДЕРЖАНИЕ

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ	6
ЛИСТОВОЙ ОПАД КАК СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ СОРБЕНТ: ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПИЛЕЦКАЯ А.С.	7
ПИГМЕНТИРОВАНИЕ СЪЕМНЫХ МЕЖОПЕРАЦИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ИВАНОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ, КОЛЕСНИКОВ ЕГОР АРТЕМОВИЧ, ИСАХАНИЯН НАРЕК АРТАКОВИЧ, СОЗИНОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА.....	10
ЗАВИСИМОСТЬ ЗАРЯЖАЕМОСТИ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ ОТ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА СУРНАЧЕВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА, ЕЛИЗОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	13
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	19
ЭВОЛЮЦИЯ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ САЛИМОВА ХИЛОЛА ХАМРОЕВНА	20
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	25
ВОДОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ТЭК: ТРЕНДЫ И РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ АСОЯН САИД ТЕМУРОВИЧ	26
АСИНХРОННО-СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ МАШИНА КАК ОБЪЕКТ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЧАПАЕВ ТИМУР ЭДУАРДОВИЧ.....	29
ВЫЯВЛЕНИЕ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ В МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ХУДЕНКО АННА-ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА	35
ВЛИЯНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ФИНИШНЫХ ОПЕРАЦИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЕЛКОГРАФИИ НА ТРИКОТАЖЕ СОКОЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА	39
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ	43
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МУЗЕЕВ УЗБЕКИСТАНА ПУЛАТОВА СЕВАРА АКМАЛОВНА	44
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИВОЛЖСКОЙ БИОФАБРИКИ АБДАЛКИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ	48
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	51
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ДРАЙВЕР ИЗМЕНЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ЯКОВЕНКО ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ХОХЛОВ СВЯТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ	52

УДК: 631.445.1/3:631.67

ЭВОЛЮЦИЯ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

САЛИМОВА ХИЛОЛА ХАМРОЕВНА

исследователь

Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эволюции и антропогенной трансформации орошаемых лугово-такырных почв Гиждуванского района Бухарской области. На основе сравнительного анализа архивных данных (1982–1984 гг.) и современных полевых изысканий (2022 г.) выявлена динамика агрохимических и физических свойств почвенного профиля за 40-летний период. Установлено, что в условиях современного агротехногенеза наблюдается неоднозначный тренд изменения плодородия: зафиксирован прирост запасов гумуса (на 2,9 т/га), азота и калия, однако отмечено катастрофическое снижение концентрации подвижного фосфора (более чем в 12 раз). Особое внимание уделено математическому моделированию физического состояния почв. Доказано, что зависимость между глубиной горизонтов и плотностью сложения описывается уравнением обратной параболы с коэффициентом корреляции $r = -0,99$. Результаты работы позволяют научно обосновать необходимость оптимизации системы удобрения и мелиоративных мероприятий для восстановления фосфорного потенциала и стабилизации агрофизических констант орошаемых земель аридной зоны.

Ключевые слова: Орошаемые лугово-такырные почвы, эволюция почв, антропогенная трансформация, Бухарский оазис, гумусовое состояние, деградация фосфорного режима, плотность сложения, пористость, объемная масса, регрессионный анализ, корреляция, почвенный профиль, питательный режим, агротехногенеза.

EVOLUTION OF IRRIGATED SOILS AND THEIR TRANSFORMATION UNDER THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS

Salimova Khilola Khamroyevna

Abstract. The article examines the evolution and anthropogenic transformation of irrigated meadow-takyr soils in the Gijduvan district of the Bukhara region. Based on a comparative analysis of archival data (1982–1984) and modern field surveys (2022), the dynamics of the agrochemical and physical properties of the soil profile over a 40-year period were revealed. It was established that under the conditions of modern agrotechnogenesis, there is an ambiguous trend in fertility changes: an increase in the reserves of humus (by 2.9 t/ha), nitrogen, and potassium was recorded; however, a catastrophic decrease in the concentration of mobile phosphorus (by more than 12 times) was observed.

Special attention is paid to the mathematical modeling of the physical state of the soils. It is proved that the relationship between the depth of horizons and the bulk density is described by an inverse parabola equation with a correlation coefficient of $r = -0.99$. The results of the study provide a scientific basis for the necessity of optimizing the fertilization system and reclamation measures to restore the phosphorus potential and stabilize the agrophysical constants of irrigated lands in the arid zone.

Keywords: Irrigated meadow-takyr soils, soil evolution, anthropogenic transformation, Bukhara oasis, humus

status, phosphorus regime degradation, bulk density, porosity, particle density, regression analysis, correlation, soil profile, nutrient regime, agrotechnogenesis

Введение. Научное сообщество республики фокусируется на вопросах сохранения почвенного плодородия через детальное изучение морфогенетических особенностей и эволюционных процессов в орошаемых регионах под влиянием человеческой деятельности. В рамках отраслевой стратегии на период до 2030 года подчеркивается критическая ситуация: орошаемый фонд занимает лишь пятую часть всех сельхозземель, при этом наблюдается устойчивая тенденция к сокращению площадей на душу населения (падение на четверть за 15 лет). Прогнозы указывают на возможную потерю еще 20-25% поливных площадей в долгосрочной перспективе. Для противодействия этим вызовам предусмотрено использование мобильных аналитических комплексов и рационализация системы питания растений. Фундаментальную важность имеет мониторинг состояния и эволюции таких типов почв, как луговые, лугово-такрырные, серо-бурые и их переходные формы, что позволит разработать научно обоснованные меры по укреплению их бонитета в условиях интенсивного земледелия.

Исследование исторического развития и трансформации почв является ключевым вектором в почвоведческой науке. Понимание эволюционной динамики дает возможность дифференцировать актуальные и реликтовые характеристики почвенных профилей, что критически важно для систематизации и углубления классификационных подходов. Анализ генезиса почв служит фундаментом для прогнозирования изменений в их структуре под воздействием человеческой деятельности, позволяя формировать долгосрочные стратегии рационального использования земельных ресурсов на основе глубокого ретроспективного анализа их свойств [1].

Концепция почвенной эволюции представляет собой теоретическую базу для понимания процессов трансформации почв в пространстве и времени. Опираясь на методологическое наследие В.В. Докучаева, данное направление рассматривает почву как динамичную естественно-историческую систему, где возраст является определяющим фактором развития. Изучение генетической эволюции почвенного профиля служит фундаментом для решения практических задач: от уточнения таксономического положения почв до прогнозирования их устойчивости к техногенным нагрузкам и глобальным изменениям климата. [2, 7, 8, 9].

Научный интерес к изучению генезиса и эволюции поливных земель Гиждуванского района продиктован необходимостью оценки влияния человеческой деятельности на состояние почвенного профиля. Текущие исследования сфокусированы на анализе изменений морфогенетических особенностей и агрохимических параметров почв. Полученные результаты служат фундаментом для создания систем устойчивого управления земельным фондом, обеспечивающих сохранение плодородия и экологическую защиту почв Бухарского оазиса в условиях интенсивного земледелия.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в почвенно-климатических условиях Гиждуванского района Бухарской области.

Методологическую базу работы составили общепринятые стандарты почвоведения [3, 4]. В процессе изысканий применялись сравнительно-географический, генетический, естественно-исторический, литолого-геоморфологический и профильный методы. Лабораторные химико-аналитические исследования выполнялись согласно классическим методикам [5, 6] Статистическая обработка данных и дисперсионный анализ проводились с использованием программного пакета Microsoft Excel. На основе полученных баз данных сформированы картограммы механического состава и степени засоления почв.

Результаты исследования и их анализ. Мониторинг агрохимического состава лугово-такрырных почв Гиждуванского района выявил негативную тенденцию истощения запасов органического вещества и элементов питания. По архивным данным 1984 года, содержание гумуса и валовых форм N, P, K в верхних слоях было существенно выше текущих показателей. В частности, наши изыскания 2022 года подтверждают деградацию фосфорного режима: концентрация подвижного P_2O_5 снизилась более чем в 12 раз по сравнению с данными И.Н. Фелицианта. Современный профиль исследуемых почв демонстрирует закономерное уменьшение концентрации питательных элементов с глубиной. В настоящее

время данные земли классифицируются как крайне низко обеспеченные минеральным азотом и подвижным фосфором, что требует разработки экстренных мер по оптимизации системы удобрения и восстановлению почвенного плодородия.

Мониторинг состояния орошаемых земель за долгосрочный период (1984–2022 гг.) показал неоднозначную динамику накопления органического вещества и макроэлементов. Нами зафиксировано накопление гумуса в слое 0–20 см, составившее 2,9 т/га сверх уровня 1984 года (23,3 т/га).

Несмотря на общее улучшение показателей по азоту (прирост на 0,3 т/га) и калию (прирост на 10,5 т/га), фосфорный потенциал почв снизился на 0,6 т/га по сравнению с архивными данными. Подобные изменения могут быть обусловлены как характером агротехнических мероприятий, так и особенностями антропогенной трансформации почвенного покрова региона в современных условиях.

Мониторинг агрохимического состояния орошаемых почв в долгосрочном цикле (38 лет) позволил количественно оценить антропогенную трансформацию их плодородия. Исследования подтверждают существенный прирост калийного фонда (+10,5 т/га) и умеренное накопление гумусовых веществ (+2,9 т/га) и азота (+0,3 т/га).

Противоположная ситуация наблюдается в отношении фосфора, где зафиксировано снижение общего запаса на 0,6 т/га. Данный факт свидетельствует о нарушении баланса фосфора в системе «почва–растение» и подчеркивает важность интенсификации фосфорных подкормок для стабилизации минерального состава почв Бухарского оазиса (Рис 1).

Рис. 1. Динамика изменения запасов гумуса и питательных элементов в пахотном слое орошаемых лугово-такырных почв Гиждуванского района

Согласно архивным материалам К. Гафурова и С. Абдуллаева (1982 г.), орошаемые лугово-такырные почвы характеризовались определенными физическими константами. В пахотном горизонте (0–20 см) объемная масса (плотность) составляла 1,28 г/см³, плотность твердой фазы — 2,63 г/см³, а общая пористость — 50 %. С увеличением глубины наблюдалось постепенное возрастание плотности и плотности твердой фазы, достигая в нижних горизонтах значений 1,35 г/см³ и 2,71 г/см³ соответственно, при стабильной пористости на уровне 50 %.

Сравнительный анализ данных, полученных нами в 2022 году, показывает относительную стабильность физического состояния пахотного слоя (0–25 см). В частности, объемная масса почвы составила 1,28 г/см³, плотность твердой фазы — 2,59 г/см³, а показатель общей пористости незначительно увеличился до 50,6 %. Эти данные свидетельствуют о сохранении благоприятного сложения пахотного горизонта в условиях современного агротехногенеза.

В ходе исследований зафиксировано закономерное уплотнение почвенного профиля с увеличением глубины. В нижних горизонтах объемная масса (плотность) почвы достигла 1,36 г/см³. Аналогичная тенденция к росту отмечена для плотности твердой фазы и общей пористости в нижних слоях, показатели которых составили 2,66 г/см³ и 48,9 % соответственно (таб 1).

Таблица 1

Общие физические свойства орошаемых лугово-такрырных почв Гиждуванского района

Глубина, см	Объемная масса (плотность), г/см ³	Удельная масса (Плотность твердой фазы) г/см ³	Общая пористость, %
Разрез №41. Орошаемые лугово-такрырные почвы (по данным К. Гафурова и С. Абдуллаева, 1982 г.)			
0-20	1,28	2,63	50
20-40	1,40	2,67	44
40-70	1,43	2,70	47
70-100	1,41	2,69	47
120-160	1,35	2,71	50
Разрез №4. Орошаемые лугово-такрырные почвы (по данным Х.Х. Салимовой, 2022 г.)			
0-25	1,28	2,59	50,6
25-57	1,38	2,61	47,1
57-98	1,42	2,63	46,0
98-122	1,40	2,65	47,2
122-178	1,36	2,66	48,9

Согласно классификационным критериям известных ученых, физическое состояние исследуемых орошаемых лугово-такрырных почв оценивается следующим образом: плотность пахотного горизонта по Е.Ф.Морозову является оптимальной; плотность твердой фазы по Е.В.Шейну характеризуется как хорошая; Общая пористость по Н.А.Качинскому оценивается как удовлетворительная.

Анализ зависимости плотности почвы от глубины залегания слоев в динамике (1982–2022 гг.) выявил высокую математическую закономерность. Математическая модель данной зависимости подчиняется уравнению обратной параболы $y = -ax^2 + bx + c$. Высокий коэффициент корреляции ($r = -0,99$) указывает на жесткую детерминированность и высокую плотность связи между глубиной и объемной массой почвы. Стабильность данной корреляции в течение 38–40 лет подчеркивает закономерный характер трансформации агрофизического состояния генетических горизонтов под влиянием длительного орошения (Рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь между генетическими горизонтами и плотностью орошаемых лугово-такрырных почв

Заключения. Проведенный комплексный мониторинг орошаемых лугово-такрырных почв Гиждуванского района позволяет сделать ключевые выводы об их вековой эволюции под воздействием антропогенных факторов.

Во-первых, агрохимический анализ свидетельствует о глубокой трансформации питательного режима. Несмотря на положительный баланс гумуса (+2,9 т/га) и калия (+10,5 т/га), обусловленный

спецификой агротехники и ирригационного накопления, выявлена критическая деградация фосфорного фонда. Снижение запасов валового фосфора на 0,6 т/га и падение концентрации его подвижных форм указывают на интенсивный вынос элемента урожаем без адекватного восполнения, что классифицирует данные почвы как крайне низко обеспеченные P_2O_5 .

Во-вторых, изучение агрофизических свойств показало сохранение стабильного строения пахотного горизонта. Плотность почвы (1,28 г/см³) и пористость (50,6%) остаются в пределах оптимальных и удовлетворительных значений согласно критериям Е.Ф. Морозова и Н.А. Качинского. Установленная высокая математическая зависимость плотности от глубины ($r = -0,99$), описываемая параболической функцией, подтверждает жесткую генетическую детерминированность сложения профиля, сохраняющуюся десятилетиями.

В заключение следует отметить, что современная эволюция исследуемых почв направлена в сторону физической стабильности, но химического истощения по фосфору. Для предотвращения дальнейшей деградации плодородия необходимо внедрение ресурсосберегающих технологий и дифференцированного внесения фосфорсодержащих удобрений с учетом вертикальной дифференциации почвенного профиля.

Список источников

1. Иванов И.В., Александровский А.Л., Макеев А.О., Булгаков Д.С., Абакумов Е.В., Архангельская Т.А. Эволюция почв и почвенного покрова. – Москва: ГОС, 2015. – 915 с.
2. Кузиев Р., Абдурахмонов Н., Собитов У. Характеристика орошаемых почв Мирзачульского оазиса // Агро илм. – 2018. – № 2. – С. 88-89.
3. Кузиев Р.К. и др. Методические указания по бонитировке орошаемых почв Республики Узбекистан. Нормативные документы по землепользованию, землеустройству и земельному кадастру. – Ташкент, 2005. – 24 с.
4. Кузиев Р.К., Абдурахмонов Н.Ю., Исмонов А., Максудов Ж.М., Акрамов И.А., Менгликулов Э.Э. Инструкция по проведению почвенных изысканий и составлению почвенных карт для ведения государственного земельного кадастра. – Ташкент, 2009. – 51 с.
5. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии. – Ташкент: СоюзНИХИ, 1977. – 260 с.
6. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. – Ташкент: СоюзНИХИ, 1963. – 439 с.
7. Сучков С.П. Изменение светлых сероземов Голодной степи под влиянием освоения // Почвы Голодной степи и их агрохимическая характеристика. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1963. – С. 135–151.
8. Турдиметов Ш., Мусурманов А., Нематов Х. Изменение орошаемых сероземно-луговых почв Мирзачульского оазиса // Вестник Национального университета Узбекистана. – 2020. – № 3/1. – С. 130-134.
9. Турсунов Л.Т. и др. Научные взгляды о почвообразовании и почве в Узбекистане в X-XV веках // Материалы IV съезда Общества почвоведов и агрохимиков Узбекистана. – Ташкент, 2005. – С. 120-126